

A música na educação infantil

Aline Dailane Sousa dos santos

Karine Martins dos santos

Lívia Monique de Almeida

DOI: 10.5281/zenodo.11001849

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar como a música pode ser trabalhada com as crianças na Educação Infantil. A metodologia abordada é inicialmente bibliográfica reunindo material sobre o assunto, posteriormente foi aplicado um questionário qualitativo semiestruturado com perguntas abertas, tendo como entrevistados as professoras que atuam na Educação Infantil da Escola Municipal Miraguaí, no Município de Terra Nova do Norte-MT. E partindo da hipótese que a música pode influenciar a socialização, oralidade, linguagem, coordenação motora, gestos e amplia o seu vocabulário e todo o desenvolvimento integral da criança. O estudo buscou analisar que a música desenvolve diversos benefícios para as mesmas. Conclui-se que ao utilizar a música como ferramenta pedagógica, sendo um dos meios mais eficazes para as crianças interagirem, despertando nelas o entusiasmo, raciocínio, alegria e interesse nas práticas das atividades escolares e os professores poderão enriquecer ainda mais o ambiente educativo na qual as crianças estão sendo inseridas cada vez mais cedo, de modo a ter uma aprendizagem prazerosa e de qualidade e que realmente consiga ir ao encontro dos interesses e necessidades da criança.

Palavras-chave: Música. Criança. Educação.

Introdução

Para favorecer a aprendizagem e a descoberta de novas situações, é de suma importância que as crianças compreendam seu espaço como um todo. O desenvolvimento infantil é considerado como fase em que a criança precisa apropriar-se ao seu corpo a sua personalidade.

Neste contexto, a música é de grande auxílio, pois está inserida na vida das crianças desde o ventre de suas mães. Com ela, as crianças, gradativamente, desenvolverão uma percepção do próprio meio que convivem, na realização de determinadas ações relacionadas no seu cotidiano.

Sendo assim, este artigo teve como objetivo geral analisar como a música pode ser trabalhada com as crianças na Educação Infantil e teve como objetivos específicos, verificar a importância da música no processo do

desenvolvimento das crianças, identificar quais habilidades a música produz no desenvolvimento da mesma e compreender como os professores utilizam a música no processo de ensino e aprendizagem das crianças.

Neste sentido, esta pesquisa consiste em responder a seguinte questão: no processo de aprendizagem “Qual é o papel do professor ao utilizar a música como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizagem e quais benefícios que a mesma acarreta no desenvolvimento da criança?”

Partiu-se das hipóteses que o professor ao utilizar a música, estará facilitando a inclusão das crianças com dificuldade de relacionamento, favorecerá o seu desenvolvimento e aprendizagem; a música beneficiará diversos propósitos como suporte na formação dos hábitos, atitudes, disciplina, condicionamento da rotina e comemorações de diversas datas; a mesma permite trabalhar conteúdos e conceitos de forma lúdica, permitindo a fantasia, momentos esses que a criança curtem e gostam, fazendo com que a aprendizagem aconteça de forma muito mais prazerosa.

Dentre os benefícios promovidos pela música na Educação Infantil, podemos destacar o favorecimento da aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo, linguístico, cultural, psicomotor e socioafetivo. As crianças aprendem em toda a parte, em casa, na escola, na creche, enfim, no seu meio social, de forma organizada e é, por isso, que a música é de tal maneira uma importante ferramenta pedagógica para aprendizagem.

O professor na Educação Infantil promove com a criança a produção de novos saberes mediados com os conhecimentos que a criança já possui e aqueles que ela necessita construir. Com o auxílio da afetividade, um dos fatores que colaboram para o sucesso do processo de ensino aprendizagem estimulando a capacidade de desenvolver o conhecimento voltado para o conhecer e aprender, de maneira que os vínculos e aprendizagens, vão construindo-se a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio.

A Música e sua importância no ensino aprendizagem

A música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante ao som. Devemos explorar essas manifestações vivenciando e

percebendo essa importância, despertando as mais profundas emoções e fazendo com que as crianças apreciem e valorizem de maneira que possam respeitar o gosto, a cultura histórica e a diversidade.

Conforme o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL,1998, p. 49), destaca se:

O trabalho com música deve considerar, portanto que ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais. A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social.

Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei número 9394/96,

... a Educação Infantil passa a ser, legalmente, concebida e reconhecida como etapa inicial da educação básica e de acordo com a LDB a Educação Infantil é de responsabilidade do município “cabe aos municípios oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escola. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (LDB 9394/96, art. 29).

Contudo,

... o conceito de infância é fruto de uma construção social, porém, percebe-se que sempre houve criança, mas nem sempre infância. São vários os tempos da infância, estes apresentam realidades e representações diversas, porque nessa sociedade foi constituindo-se de uma forma em que ser criança começa a ganhar importância e suas necessidades estão sendo valorizadas, para que seu desenvolvimento seja da melhor forma possível e que tudo aconteça no seu verdadeiro tempo.

A música é de extrema importância em uma sociedade social e cultural, presente desde costumes de nossas gerações e povos. Através da música podemos perceber sentimentos, gostos, costumes que adquirimos quando pequenos e uma enorme autonomia. É uma das formas mais criativas de se expressar, ela é capaz de nos libertar da tristeza, raiva e alegria.

A mesma é fortemente usada nas questões de formações de hábitos, atitudes e comportamentos. Isso percorre uma longa história. A música é muito importante em vários aspectos, principalmente na formação da criança, na

facilidade que proporciona para desenvolvimento e no processo de educação, ao ensinar valores para ter higiene, respeito, agradecimento à Deus e outros.

A música no dia a dia

A música faz parte integral da vida da criança, por isso, se torna eficaz e pode trazer muitos benefícios para a aprendizagem, desenvolvendo várias habilidades como raciocínio lógico, percepção corporal, socialização, audição, inteligência e vibração das sensibilidades entre outras.

O trabalho com a música deve considerar, portando, que ela é um meio de expressão e forma de entendimento acessível as crianças. A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social (BRASIL, 1998, p.49).

Sem dúvida essa integração da música na educação infantil comprova que é uma linguagem universal é que é uma ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem e que contribui em todo o desenvolvimento da criança. BRÉSCIA (2003, p.25), destaca: *“A música é uma linguagem universal, estando presente em todos os povos, independentemente do tempo e do espaço em que se localizam”*. Por isso a criança se socializa em seu meio, observando, interagindo e aperfeiçoando sua aprendizagem.

A partir destes referidos contextos, foi necessário entrevistas e pesquisas a campo, onde pode-se evidenciar ainda mais a importância da música no ensino aprendizagem. Assim foi iniciado com questionário e entrevistas. A aplicação do questionário teve o intuito de analisar como a música pode ser trabalhada com as crianças na Educação Infantil. O mesmo conforme mencionado, foi aplicado as professoras do pré 1 e pré 2 da Educação Infantil da Escola Municipal Miraguaí, localizada no Município de Terra Nova do Norte-MT.

Foi composta por perguntas abertas aplicadas para duas professoras da escola já citada e todas as professoras aceitaram responder ao questionário, sem que suas identidades fossem divulgadas. Para diferenciar as pessoas pesquisadas foi utilizado “professora A” e “professora B”, assim obtivemos as

seguintes respostas; partindo do pressuposto de que a música está inserida em nossas vidas desde muito cedo, por isso, qual o benefício que ela traz para o desenvolvimento da criança?

Professora A: *“Seu benefício a princípio é a socialização. Por meio da música a criança se sente à vontade para interagir e compartilhar seus conhecimentos prévios”.*

Professora B: *“A música é uma das melhores artes para o desenvolvimento, seja no psicomental e na psicomotricidade”.*

As professoras possuem opiniões distintas a respeito do benefício que a música traz para o desenvolvimento da criança. Enquanto que a professora “A” acredita que o principal benefício é a socialização, a professora “B” coloca que a música auxilia no desenvolvimento psicomental e na psicomotricidade.

Ao inquirir as professoras sobre a necessidade de a música ser trabalhada de forma contínua na Educação Infantil, ambas concordam que ao utilizar a música como ferramenta pedagógica ela auxilia no desenvolvimento da aprendizagem, afirmando que é necessário a aplicação da música no processo de alfabetização;

Professora A – *“Sim, ajuda no desenvolvimento da aprendizagem”.*

Professora B- *“Sim, quando a criança sente as percepções dos sons e vibrações do ambiente, pode ser bastante mágico, assim torna-se muito mais fácil a aprendizagem”.*

Observe que a professora B completa sua resposta, afirmando que a criança sente as percepções dos sons e vibrações do ambiente e isso auxilia no processo de aprendizagem. Segundo a autora GÓES:

Destaca que não se pode dizer que a música seja solução para os problemas pedagógicos, mas, diante das características da criança na primeira infância, não há por que não valorizá-la como função mediadora para o desenvolvimento da criatividade. Se o contexto for significativo, a música como qualquer outro recurso pedagógico, tem consequências importantes em seu desenvolvimento motor e afetivo. (2009, p. 9).

O referencial curricular nacional para a educação infantil (BRASIL,1998, p.85), afirma que *“é uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto da educação de um modo geral, e*

na educação infantil, particularmente". Segundo WUYTACK; PALHEIROS (1995, p,108):

O professor não deve ser considerado apenas um transmissor de conhecimentos, mas, sim, saber orientar os seus alunos sobre o prazer e a alegria de aprender através da música levando como metodologia à atividade, a criatividade, a comunidade, a totalidade e a adaptação onde é por meio da atividade que a criança se envolve e participa através da música, desenvolvendo capacidade de observação e atenção.

Por isso, os conteúdos ministrados em sala de aula devem ser contextualizados, considerando-se a experiência de vida do aluno e seu conhecimento de mundo, e que o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem é o de mediador e gerenciador do conhecimento. O professor deve exercer sua prática educativa, acreditar e sentir prazer no que faz.

Conclusão

Com os estudos realizados concluiu-se que ao utilizar a música como ferramenta pedagógica, sendo um dos meios mais eficazes para as crianças interagirem, despertando nelas o entusiasmo, raciocínio, alegria e interesse nas práticas das atividades escolares e os professores poderão enriquecer ainda mais o ambiente educativo na qual as crianças estão sendo inseridas cada vez mais cedo.

A música deve ser introduzida de maneira mágica através dos sons, atividades musicais de forma lúdica e conceitos associados a esse tipo de ensino. Através da música, as crianças desenvolvem a coordenação motora, gestos e amplia seu vocabulário, diversas formas de expressão musical, além de desenvolver ainda mais o convívio social de cada indivíduo.

A música é a arte dos sons, a mesma é capaz de revelar nossos sentimentos e frustrações e está no cotidiano de muitos e principalmente das crianças, pois as crianças antes mesmo de aprender a ler e a escrever aprendem a cantar.

Sendo assim, as escolas e seus educadores têm papel fundamental nesse processo, pois são responsáveis na construção desse conhecimento

onde prevê não somente a aquisição de saberes, mas a sensibilização a música e ao crescimento pessoal por meio da expressão espontânea, pois através da mesma a criança se desenvolve ludicamente, favorecendo naturalmente o desenvolvimento integral e tornar ele um aluno capaz e futuro cidadão do bem.

Portanto, é buscando novas maneiras de ensinar por meio da musicalização, que conseguiremos uma educação de qualidade e que realmente consiga ir ao encontro dos interesses e necessidades da criança. Cabe ressaltar que uma atividade musical não é somente a somatória de atividade; é, antes de tudo, uma maneira de ser, de estar, de pensar e de encarar a escola, bem como de relacionar-se com os alunos.

O professor deve aplicar a música levando em consideração a cultura local de cada indivíduo, respeitando as diversidades e adequando a faixa etária e pluralidade cultural

Entende-se,

... q a música não substitui o restante da educação, ela tem como função atingir o ser humano em sua totalidade. A educação tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização da música não é possível atingir a esta meta, pois nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e a sensorial idade por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a afetividade. Sendo assim somente através da música podemos perceber sentimentos, gostos, costumes e enorme autonomia, tornando o ensino cada vez mais eficiente.

Referências

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394/96**. Brasília: Senado Federal, 1996.

BRASIL. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRITO, Teca Alencar de. **Música na educação infantil**: propostas para a formação integral da criança. São Paulo: Peirópolis, 2003.

BUENO, Roberto. **Pedagogia da música-Volume 1**. Jundiaí, Keyboard, 2011.

CHIZZOTTI, Antônio. **Pesquisa em ciências humanas e sociais**. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2000.

CRAIDY, Carmen Maria. **Educação infantil pra que te quero?** Porto Alegre, Artmed, 2001.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2017.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008

GÓES, Raquel Santos. A música e suas possibilidades no desenvolvimento da criança e do aprimoramento do código linguístico. **Revista do Centro de Educação a Distância –CEAD/UDESC**, Florianópolis, Vol. 2, n.º 1. maio/jun. 2009. Disponível em: <<http://www.revistas.udesc.br/index.php/udescvirtual/article/view/1932/1504>>. Acesso em: 30 out. 2020.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas 2003.

PENNA, Maura. **Música (s) e seu ensino**. Porto Alegre: Sulina, 2008.

SCAGNOLATO, L. A. de S. **A importância da música no desenvolvimento infantil**. 2006. Weberartigos. Disponível em: <<https://www.efdeportes.com/efd169/a-musica-na-educacao-infantil.htm>>: Acesso em: 30 out. 2020.

WUYTACK, J.; PALHEIROS, G. B. **Audição musical activa**. Livro do professor. Porto: Associação Wuytack de Pedagogia Musical, 1995.